

« Клиническая, гормональная, нейровизуализационная характеристика больных с инциденталомы и неактивными аденомами гипофиза »

Урманова Ю.М., Худайбергенов Ш.А., Холиков Ф. Ж.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, кафедра эндокринологии с детской эндокринологией, кафедра хирургических болезней

Республика Узбекистан , 100125, г. Ташкент, ул. Богишамол 223

АННОТАЦИЯ

Цель исследования -изучить особенности неактивных аденом гипофиза и инциденталом гипофиза по данным ретроспективного анализа.

Материал и методы исследования представлен анализом данных ретроспективного изучения частоты инциденталом гипофиза за 2022-2023 гг по данным обращаемости в два диагностических центра г. Ташкента : «Safo Tibbiet» и «Клиника Федорович» : 235 больных.

Средний возраст: мужчин составил 37,12 лет, женщин - 38, 15 лет Давность заболевания колебалась в пределах от 2 мес до 5 лет. 20 здоровых лиц соответствующего пола и возраста составили группу контроля.

Результаты исследования.. Больные были распределены на 2 группы: 1 группа – НАГ – 115 больных, 2 группа – ИГ-120 больных.

Наиболее достоверное снижение средних значений базальных уровней тропных гормонов плазмы – СТГ, ЛГ, ФСГ, АКТГ - было зафиксировано у пациентов 1 группы. Кроме того, у этих пациентов также достоверно были снижены уровни к ИФР-1 . У больных 2 группы также эти же тропные гормоны и ИФР-1 были недостоверно снижены, но также АКТГ и свободный тироксин.

Выводы.

1. На основании выполненных исследований можно прийти к заключению, что НАГ и ИГ имеют различные особенности клинического манифеста болезни, диагностики, течения и прогноза.

2. Нейроэндокринные (ДГР, пангипопитуитаризм, гипопитуитаризм, бесплодие, вторичная аменорея), офтальмологические (БГ, амавроз и др.) и ствольные нарушения (пирамидная симптоматика, снижение рефлексов и мышечного тонуса диффузно) наблюдались у пациентов с тотальным вариантом роста при НАГ.

Ключевые слова – инциденталомы гипофиза, неактивные аденомы гипофиза, характеристика

ANNOTATION

The purpose of the study was to study the characteristics of inactive pituitary adenomas and pituitary incidentalomas according to retrospective analysis.

The material and methods of the study are presented by analysis of data from a retrospective study of the incidence of pituitary incidentalomas for 2022-2023 according to the data of visits to two diagnostic centers in Tashkent: “Safo Tibbiet” and “Clinic Fedorovich”: 235 patients.

Average age: men was 37.12 years, women - 38.15 years. Duration of the disease ranged from 2 months to 5 years. 20 healthy individuals of the corresponding gender and age formed the control group.

Results of the study. The patients were divided into 2 groups: group 1 – NFPA – 115 patients, group 2 – IG-120 patients.

The most significant decrease in the average values of basal levels of plasma tropic hormones - STH, LH, FSH, ACTH - was recorded in patients of group 1. In addition, these patients also had significantly reduced levels of IGF-1. In patients of group 2, these same tropic hormones and IGF-1 were also insignificantly reduced, but also ACTH and free thyroxine.

Conclusions.

1. Based on the studies performed, we can come to the conclusion that NAH and IH have different features of the clinical manifestation of the disease, diagnosis, course and prognosis.
2. Neuroendocrine (DH, panhypopituitarism, hypopituitarism, infertility, secondary amenorrhea), ophthalmological (GD, amaurosis, etc.) and brainstem disorders (pyramidal symptoms, diffuse decrease in reflexes and muscle tone) were observed in patients with total growth variant in NFPA.

Tadqiqotning maqsadi retrospektiv tahlilga ko'ra faol bo'lmagan gipofiz adenomalari va gipofiz insidentalomalarining xususiyatlarini o'rganish edi.

Tadqiqotning materiali va usullari 2022-2023 yillarda Toshkent shahridagi ikkita diagnostika markazlari: “Safo Tibbiet” va “Fedorovich Klinikasi”ga tashriflar ma'lumotlariga ko'ra, 2022-2023 yillarga mo'ljallangan gipofiz bezining insidentalomalari bilan kasallanishni retrospektiv o'rganish ma'lumotlarini tahlil qilish orqali keltirilgan: 235 bemor.

O'rtacha yoshi: erkaklar 37,12 yil, ayollar - 38,15 yil Kasallikning davomiyligi 2 oydan 5 yilgacha. Tegishli jins va yoshdagi 20 nafar sog'lom odam nazorat guruhini tashkil etdi.

Tadqiqot natijalari bo'yicha bemorlar 2 guruhga bo'lingan: 1-guruh - NAG - 115 bemor, 2-guruh - IG-120.

Plazmadagi tropik gormonlar - STH, LH, FSH, ACTH bazal darajalarining o'rtacha qiymatlarining eng sezilarli pasayishi 1-guruhdagi bemorlarda qayd etilgan. Bundan tashqari, bu bemorlarda IGF-1 darajasi sezilarli darajada kamaygan. 2-guruhdagi bemorlarda xuddi shu tropik gormonlar va IGF-1, shuningdek, ACTH va erkin tiroksin ham sezilarli darajada kamaygan.

Xulosa.

1. O'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, NAH va IH kasallikning klinik ko'rinishi, diagnostikasi, kechishi va prognozining turli xususiyatlariga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin.
2. NAH umumiy o'sish variantida bemorlarda neyroendokrin (DH, pangipopituitarizm, gipopituitarizm, bepushtlik, ikkilamchi amenoreya), oftalmologik (GD, amauroz va boshqalar) va miya sopi buzilishlari (piramidal simptomlar, reflekslarning diffuz pasayishi va mushak tonusi) kuzatildi. .

Kalit so'zlar - gipofiz insidentlomasi, faol bo'lmagan gipofiz adenomasi, xususiyatlari

Актуальность темы исследования. Среди объемных образований гипоталамо-гипофизарной области на долю неактивных аденом гипофиза (НАГ) приходится от 25 до 43 % всех гипофизарных опухолей.

Актуальность проблемы заключается в том, что ежегодно в РУз на 0,13% увеличивается частота НАГ.

Коварство заболевания заключается в том, что оно протекает без видимых клинических проявлений, нарушения секреции гипофизарных гормонов, что определило их называть неактивными аденомами гипофиза (НАГ). Поэтому остро стоит задача раннего установления диагноза заболевания.

Достаточно отметить, что более 25-30% больных НАГ становятся инвалидами и затраты на их лечение по данным ВОЗ (2004) составляют в экономически развитых странах мира от 24 до 40 миллиарда долларов США. Все это определяет не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему. [1]

Гипофизарные инциденталомы могут быть как НАГ, так и гормонально активными аденомами, например, пролактиномами. [2]

Поскольку типичные клинические признаки при данном типе опухоли отсутствуют, как правило, имеет место поздняя диагностика НАГ на стадии зрительных и неврологических нарушений, гипопитуитаризма, что приводит к инвалидизации больных. В связи с этим, выявление первых симптомов НАГ является одной из актуальных проблем как для эндокринологов, так и нейрохирургов.

В литературе не представлено достоверных данных, свидетельствующих в пользу или против проведения хирургического лечения при росте инциденталомы,. Оперативное вмешательство показано при инциденталоммах, рост которых определяется по данным МРТ и сопровождается развитием клинической симптоматики: зрительные и неврологические нарушения, гипопитуитаризм [3-5]. Как правило, выявленная отрицательная динамика размеров инциденталомы сохраняется при динамическом наблюдении, таким образом наиболее эффективной тактикой остается нейрохирургическая операция [6-7]. Для определения показаний к оперативному лечению при увеличении размеров образования прежде всего должно учитываться направление роста. Увеличение на 5 мм интраселлярной инциденталомы размером 10 мм по клинической значимости не будет соответствовать такому же росту инциденталомы, располагающейся на расстоянии 3 мм от зрительного перекреста.

Цель исследования -изучить особенности неактивных аденом гипофиза и инциденталом гипофиза по данным ретроспективного анализа.

Материал и методы исследования представлен анализом данных ретроспективного изучения частоты инциденталом гипофиза за 2022-2023 гг по данным обращаемости в два диагностических центра г. Ташкента : «Саfo Tibbiet» и «Клиника Федорович» : 235 больных.

Средний возраст: мужчин составил 37,12 лет, женщин - 38, 15 лет Давность заболевания колебалась в пределах от 2 мес до 5 лет. 20 здоровых лиц соответствующего пола и возраста составили группу контроля.

Результаты исследования. В таблице 1 дано распределение больных по полу и возрасту. Больные были распределены на 2 группы: 1 группа – НАГ – 115 больных, 2 группа – ИГ-120 больных.

Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту

Возраст, лет	Число мужчин		Число женщин	
	1 группа	2 группа	1 группа	2 группа
16-29	13	18	16	12
30-44	25	24	21	23
45-59	10	12	7	8
60-74	10	10	11	12

75 и >	-	-	2	1
Всего	58	64	57	56

Далее нами была изучена частота различных нейроэндокринных нарушений у обследованных больных по группам (таблица 2).

Таблица 2. Частота нейроэндокринных нарушений у больных

Нейроэндокринные нарушения	Всего N =235	1 группа – 115		2 группа - 120	
		N	%	N	%
Вторичный гипотиреоз	43	15	13,0	28	23,3
Вторичный гипогонадизм	13	13	11,3	-	-
Гиперпролактинемия	14	14	12,1	-	-
Вторичный гипокортицизм	23	2	1,7	21	17,5
Изолированный ДГР	28	11	9,6	17	14,1
Гипопитуитаризм (ГР,ЛГ,ФСГ)	30	12	10,4	18	15,0
Пангипопитуитаризм	38	38	33,0	-	-
Вторичная остеопения	26	3	2,6	23	19,2
Амавроз	15	15	13,0	-	-
Вторичная аменорея	10	10	0,8	-	-
Гемианопсия битемпоральная	2	2	1,7	-	-
Галакторея	8	8	6,9	-	-
Эндокринная энцефалопатия	3	3	2,6	-	-
Ожирение	45	15	13,0	30	25,0
Дислипидемия	35	8	6,9	27	22,5
Артериальная гипертензия	58	12	10,4	46	38,3

В таблице 2 представлена частота различных нейроэндокринных нарушений у обследованных больных. Было выявлено, что в 1 группе больных наиболее часто встречался пангипопитуитаризм - у 38 из 115 пациентов (33,0%), в то время как во 2 группе пангипопитуитаризм не наблюдался. Встречались в обеих группах различного рода снижение тропной функции гипофиза: изолированный дефицит

СТГ, гипопитуитаризм СТГ, ЛГ, ФСГ, причем чаще во 2 группе. Битемпоральная гемианопсия также наблюдалась у больных 1 группы – 10 наблюдений (8,6%). Кроме того, вторичная аменорея чаще встречалась также у пациентов 1 группы – 15 (26,3%). Такие нарушения, как вторичная остеопения чаще были выявлены во 2 группе больных. Таким образом, наиболее выраженные нейроэндокринные и офтальмологические нарушения встречались у больных 1 группы, то есть с НАГ. Следует отметить, что ожирение, дислипидемия и АГ чаще наблюдались во 2 группе.

Далее были исследованы уровни тропных гормонов по группам (таблицы 3 и 4).

Таблица 3. Среднее значение гормонов плазмы больных 1 группы (n=50)

Гормоны	среднее значение	P	Контроль	Норма
ЛГ	1,58 ± 0,4	<0,05	12,3±2,1	8,7 МЕ/Л (6,0-12,0)
ФСГ	3,5 ± 0,3	<0,05	8,2±0,3	6,1 МЕ/Л (1,0-8,0)
Пролактин	17,3 ±0,6	<0,05	5,3±0,5	5,7 нг/мл
АКТГ	43,25 ± 0,3	<0,05	44,3±9,3	До 50 пг/мл
ИФР-1	42,5 ± 3,5	>0,05	564,1±23,1	134 – 836 нг/мл
СТГ	0, 6 ±7,4	<0,05	3,1±0,4	2-5 нг/мл
Свободный тироксин	122,6±10,1	>0,05	112,9±13,6	60-160 нмоль/л
ТТГ	1,77 ± 0,01	> 0,05	1,2±0,06	0,14-4,1 ММЕ/Л
Кортизол	422,6±10,1	>0,05	673,9±24,6	норма утро 260-720 нмоль/л

Примечание: p - достоверность различий с контролем

Изменения гормонального статуса в 1 гр пациентов указывает на наличие симптомов гипопитуитаризма. Так, были достоверно снижены средние значения ЛГ, ФСГ, СТГ и ИФР-1 в крови на фоне гиперпролактинемии

Как видно из таблиц 3 и 4, наиболее достоверное снижение средних значений базальных уровней тропных гормонов плазмы – СТГ, ЛГ, ФСГ, АКТГ - было зафиксировано у пациентов 1 группы. Кроме того, у этих пациентов также

достоверно были снижены уровни к ИФР-1 . У больных 2 группы также эти же тропные гормоны и ИФР-1 были недостоверно снижены, но также АКТГ и свободный тироксин.

Таблица 4. Среднее значение гормонов плазмы больных 2 группы (n=50)

Гормоны	среднее значение	P	Контроль	Норма
ЛГ	5,29 ±0,03	>0,05	12,3±2,1	8,7 МЕ/Л (6,0-12,0)
ФСГ	4,75 ±0,4	>0,05	8,2±0,3	6,1 МЕ/Л (1,0-8,0)
Пролактин	5,18 ±0,7	>0,05	5,3±0,5	5,7 нг/мл
АКТГ	25,7 ±7,9	>0,05	44,3±9,3	До 50 пг/мл
ИФР-1	65,3 ±2,3	> 0,05	564,1±23,1	134 – 836 нг/мл
СТГ	2,6 ±0,01	>0,05	3,1±0,4	2-5 нг/мл
Свободный тироксин	46,7 ±5,7	<0,05	112,9±13,6	60-160 нмоль/л
ТТГ	0,15 ±0,04	>0,05	1,2±0,06	0,14-4,1 ММЕ/Л
Кортизол	390,2 ±22,1	> 0,05	673,9±24,6	норма утро 260-720 нмоль/л

Примечание: p - достоверность различий с контролем

Далее нами были изучены данные МРТ/КТ гипоталамо-гипофизарной области у наших пациентов.

Проведение КТ и МРТ турецкого седла позволило выявить у наших больных аденомы гипофиза (АГ) различных размеров: от микро (до 10 мм) до массивных АГ (> 30 мм) по рентген- радиологической классификации И.И. Дедова (1997 г.) следующим образом:

- 1). Микроаденомы - (интраселлярные, d<10 мм) – 95 б-х с НАГ и 115 с ИГ;
- 2) Макроаденомы - с супраселлярным ростом:
 - а) группа А (супраселлярный рост в пределах 10 мм над гипофизарной ямкой) - 4/0 б-х.;
 - б) группа В (супраселлярный рост в пределах 20 мм, АГ приподнимает передний карман III желудочка) - крупные АГ - 3/0 б-х;
 - в) группа С (супраселлярный рост до 30 мм, заполняет переднюю часть III желудочка). Очень большие АГ - 5/0 случаев;

г) группа Д (супраселлярный рост >30 мм, поднимаются выше уровня отверстия Монро, или аденомы группы С с асимметричным боковым или разносторонним ростом) - Массивные АГ — 8/0

Таким образом, у больных с ИГ на МРТ были обнаружены только микроаденомы гипофиза, в то время как у больных с НАГ были выявлены аденомы гипофиза различного размера.

Распределение больных по топографо-анатомической классификации стороны роста аденомы гипофиза Кадашева Б.А. (2007 г) показало, что в группе больных с НАГ наиболее часто наблюдались аденомы гипофиза с тотальным вариантом роста – 27 случаев (23,4%), инфра-супра-латероселлярный рост – 28 случаев (24,3%), инфра-супраселлярный – 28 случаев (24,3%), что приведено в таблице 7. Именно эти случаи отличались более яркой клинической симптоматикой, обусловленной направлением роста опухоли.

В таблице 5 приведено распределение больных ИГ по топографо-анатомической классификации стороны роста аденомы гипофиза Кадашева Б.А. (2007 г), среди которых наиболее часто наблюдались микроаденомы гипофиза (до 1 см)

Таблица 5. Распределение больных по топографоанатомической классификации стороны роста больных НАГ (по Кадашеву Б.А., 2007 г)

Характер роста опухоли:	
<u>1)Эндоселлярная:</u>	<u>2) Эндокстраселлярная:</u>
а) микроаденома (эндоселлярные) - 32 больных	а) эндосупраселлярная (с компрессией хиазмы) - 5
б) макроаденома (более 2 см) – 83 больных	б) -эндо-супраселлярный рост- 18 - с супра, параселлярным ростом – 2 - с инфраселлярным ростом -2 - с инфра,параселлярным ростом – 5 - инфра-супраселлярный – 28 - с эндо, супра, латероселлярным ростом -4 - с эндо-антеро-ретро-латероселлярный рост – 1 - с инфра-супра-латероселлярным ростом – 28 - тотальный вариант роста

	(супра -инфра, латеро, анте, ретро) – 27
--	---

Таблица 6. Распределение больных по топографоанатомической классификации стороны роста больных ИГ (по Кадашеву Б.А., 2007 г)

Характер роста опухоли:	
<u>1) Эндоселлярная:</u>	<u>2) Эндокстраселлярная:</u>
а) микроаденома (эндоселлярные) – 81 (100%)	а) эндосупраселлярная (с компрессией хиазмы) -нет
б) макроаденома -нет	б) -эндо-супраселлярный рост- нет

Полученные нами результаты показали, что у пациентов с НАГ отмечаются той или иной степени выраженности нейроэндокринные нарушения, усугубляясь по мере роста опухоли гипофиза. Характер нарушений имеет ряд специфических (БГ, скотомы, гипопитуитаризм, поражение черепно-мозговых нервов) и неспецифических симптомов (пирамидная симптоматика, диффузное снижение мышечного тонуса, рефлексов) в зависимости от стороны роста, размеров опухоли. У больных с ИГ имеет место неспецифические жалобы и недостоверное снижение средних значений базальных уровней тропных гормонов.

Выводы.

1. На основании выполненных исследований можно прийти к заключению, что НАГ и ИГ имеют различные особенности клинического манифеста болезни, диагностики, течения и прогноза.
2. Нейроэндокринные (ДГР, пангипопитуитаризм, гипопитуитаризм, бесплодие, вторичная аменорея), офтальмологические (БГ, амавроз и др.) и ствольные нарушения (пирамидная симптоматика, снижение рефлексов и мышечного тонуса диффузно) наблюдались у пациентов с тотальным вариантом роста при НАГ.

Сведения об авторах:

1) Урманова Юлдуз Махкамовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии с детской эндокринологией Ташкентского Педиатрического Медицинского Института

Служебный адрес: Руз, г. Ташкент, 100125, ул. Мирзо-Улугбека 56, тел: +099890-9040165

2) Худайбергенов Шухрат Абдуллаевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней Ташкентского Педиатрического Медицинского Института

Служебный адрес: Руз, г. Ташкент, 100140, ул Богишамол 223

3) Холиков Фарход клиническая ординатура по онкогематологии, г. Санкт-Петербург

Библиография.

- 1) Кадашев Б. А. . Сравнительный анализ результатов транскраниальных и трансназальных операций при эндо-супраселлярных аденомах гипофиза// Материалы III съезда нейрохир. Росс. СПб., 2002. - С. 106.
- 2) Клинические рекомендации. «Инциденталомы гипофиза: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и методы лечения»//Москва, 2014 г, 17 стр
- 3) Espinosa E¹, Sosa E², Mendoza V³, et al/Giant prolactinomas: are they really different from ordinary macroprolactinomas? Endocrine. 2016 Jun;52(3):652-9. doi: 10.1007/s12020-015-0791-7. Epub 2015 Nov 11.)
- 4) Cury M.L, Fernandes J.C, Machado H.R. /Non-functioning pituitary adenomas: clinical feature, laboratorial and imaging assessment, therapeutic management and outcome. //Source Arq Bras Endocrinol Metabol. 2009 Feb;53 (1):31-9..
- 5) Landolt, A. M. Ultrastructure of human sellar tumours: correlation of clinical finding and morphology // Acta neurochir (Wien). 2015. - Vol. 22. -P. 1-167.
- 6) Syed Ali Imran¹, Churn-Ern Yip¹, Netee Papneja² et al. Analysis and natural history of pituitary incidentalomas//European Journal of Endocrinology (2016) 175, 1–9
- 7) Vladimir Vasilev^{1,2,*}, Liliya Rostomyan^{1,*}, Adrian F Daly¹. Management of endocrine disease. Pituitary ‘incidentaloma’: neuroradiological assessment and differential diagnosis// European Journal of Endocrinology (2016) 175, R171–R184